

ANALISIS ARKETIPE KARAKTER UTAMA DALAM NOVEL *LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE* : KAJIAN PSIKOLOGI ANALITIK CARL GUSTAV JUNG

Alifia Virnindyta

Program Studi Sastra Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Gunung Pati, Semarang – Jawa Tengah

Surel : virnindyta@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

The concept of the collective unconscious by Carl Gustav Jung consists of several archetypes that are unique to the theory of human personality. The archetype can be found in the character of Clémentine and Emma, the main character in the novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude* by Julie Maroh as the primary data of this study. The aim of this research is to find out some archetypes based on the analytical psychology theory by Carl Gustav Jung in the character of Clémentine and Emma. This research was conducted using descriptive qualitative methods that emphasize the analysis of literary works. The results show that there are six archetypes that can be found in the novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*. Those archetypes are persona, shadow, anima/animus, hero, and self-archetypes.

Keywords : le bleu est une couleur chaude, analytical psychology, archetype, Carl Gustav Jung.

ABSTRAK

Konsep ketidaksadaran kolektif oleh Carl Gustav Jung terdiri atas beberapa arketipe yang merupakan bagian unik dalam teori kepribadian manusia. Arketipe tersebut dapat ditemukan dalam karakter Clémentine and Emma, pemeran utama dalam novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude* karya Julie Maroh sebagai data primer dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa arketipe berdasarkan teori psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung dalam tokoh Clémentine and Emma. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan pada analisis karya sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam arketipe yang dapat ditemukan dalam novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*. Arketipe tersebut adalah persona, shadow, anima/animus, hero, dan self-archetypes.

Kata kunci : le bleu est une couleur chaude, psikologi analitik , arketipe, Carl Gustav Jung.

PENDAHULUAN

Sastra adalah salah satu jenis kesenian, biasanya tertulis, yang memiliki ciri khusus seperti orisinalitas, kesenian dan ekspresi yang indah. Dalam berbagai kasus, sastra disebut sebagai keseluruhan ekspresi tertulis, dengan batasan bahwa tidak setiap dokumen tertulis dapat dikategorikan sebagai sebuah karya sastra dalam arti yang tepat (Klarer, 2004: 1). Sastra sebagai salah satu bentuk tulisan mempunyai nilai estetika dan artistik yang membedakan karya sastra dari teks seperti koran, buku teks ilmiah, majalah, dokumen hukum, brosur, dan sebagainya. Dengan kata lain, karya sastra dapat dikatakan sebagai sebuah karya tulis kreatif oleh seorang pengarang dengan nilai-nilai estetika yang menjadikan sastra dianggap sebagai sebuah seni.

Karya sastra terdiri dari atas berbagai bentuk, salah satunya adalah novel atau roman. Scholes (Junus, 1984: 121) menyatakan bahwa novel merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa nyata atau fiktional yang dibayangkan pengarang melalui pengamatannya terhadap realitas. Karya sastra berupa novel itulah yang peneliti coba untuk analisa dalam penelitian ini. Penganalisaan dilakukan pada sebuah novel berjudul *Le Bleu Est Une Couleur Chaude* karya Julie Maroh. Novel ini mengisahkan tentang Emma yang membaca catatan

kehidupan seorang gadis yang bernama Clémentine yang hidupnya banyak berubah semenjak ia bertemu Emma. Pertemuannya dengan Emma seperti merupakan sebuah pencarian jati dirinya, termasuk eksplorasi akan orientasi seksualnya. Sejak memulai hubungannya dengan Emma, Clémentine lebih mengenali dirinya dan menyukai hidupnya. Namun di lain sisi, Clémentine harus menyembunyikan hubungannya dengan Emma di tengah kehidupan sosialnya. Hal itu pun berujung dengan beberapa masalah yang beruntun di antara keduanya, mulai dari depresi, gangguan makan, kecanduan obat-obatan, overdosis hingga kematian Clémentine di akhir cerita.

Berdasarkan sinopsis dari novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*, dapat diketahui isi cerita novel ini melibatkan banyak penggambaran kondisi kejiwaan, emosi serta isi pemikiran antara Clémentine dan Emma. Maka dari itu, peneliti memilih pendekatan psikologi sastra untuk menganalisis novel ini.

Dalam pendekatan psikologi sastra, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis. Salah satunya adalah psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung. Secara sederhana, psikologi analitik adalah sebuah teori yang menekankan pentingnya keutuhan diri (*the self*) dalam setiap individu. Dalam teori ini, kesadaran personal (*personal unconscious*), kesadaran kolektif (*collective unconscious*)

dan arketipe (*archetype*) beserta pembagiannya adalah konsep utama dari psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung yang masih dikenal hingga sekarang. Dengan menganalisis menggunakan kaidah-kaidah psikologi analitik yang berpusat pada penganalisaan arketipe, akan dapat ditemukan arketipe yang terdapat dalam tokoh Clémentine dan Emma sebagai dua karakter utama dalam novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*.

KAJIAN TEORITIS

Sekilas psikologi dan sastra memang dua disiplin ilmu yang berbeda. Psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan tingkah laku manusia (Atkinson, 1996: 7). Sedangkan sastra adalah karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya (Sudjiman, 1990 : 68). Namun begitu, karya sastra dan psikologi secara tidak langsung tetap memiliki pertautan yang erat satu sama lain. Baik psikologi maupun sastra, keduanya memiliki hubungan fungsional yang sama yaitu mempelajari keadaan kejiwaan pada seseorang. Dalam ilmu psikologi, gejala kejiwaan seseorang bersifat nyata, sedangkan dalam sastra sifatnya adalah imajinatif.

Psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi (Ratna 240:350). Dengan kata lain, pendekatan psikologi sastra adalah sebuah kajian analisis yang dinilai dari sudut pandang psikologi yang dapat dilihat pada segi kejiwaan karakter yang ada.

Dalam psikologi sastra, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis. Salah satunya adalah psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung yang digunakan dalam penelitian ini. Sudah ada banyak sekali penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek formal teori psikologi analitik Jung, baik oleh para mahasiswa, peneliti maupun kritikus sastra. Salah satunya adalah penelitian dengan judul *Kepribadian Tokoh Dalam Novel Mencari Perempuan Yang Hilang (Kajian Psikoanalisis Carl Gustav Jung)* yang diteliti oleh Tri Septiarini dan Renni Handayani Sembiring (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan karakter utama, Dokter Sholeh, Dokter Ahlam dan Abdul Ghani dari sisi tipe kepribadian berdasarkan 8 fungsi kognitif masing-masing karakter. Penelitian dengan teori pendekatan psikologi analitik tersebutlah yang menjadi referensi dari penganalisaan karakter Clémentine dan Emma pada novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*.

Psikologi analitik merupakan perkembangan dari teori sebelumnya yaitu psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Jung pertama kali mempublikasikan teorinya pada tahun 1912 dalam buku *Psychology of the Unconscious*. Namun teorinya mengenai psikologi analitik kemudian ditulis dengan lebih merinci dalam bukunya yang berjudul *Introduction à La Psychologie Jungienne : Le Séminaire de Psychologie Analytique de 1925*. Secara garis besar, psikologi analitik adalah sebuah teori yang menekankan pentingnya keutuhan diri (*the self*) dalam setiap individu. Dalam teori ini, Jung membagi *psyche* atau kesatuan kepribadian ke dalam tiga bagian utama, yaitu kesadaran (*consciousness*), ketidaksadaran personal (*personal unconscious*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconscious*).

Tingkatan Pada Psyche

(1) Kesadaran (Consciousness)

Kesadaran atau *consciousness* adalah titik kesadaran penuh dari seorang individu yang berpusat pada berpikir, mengingat dan merasa. Dalam kesadaran ada yang disebut dengan ego yang berperan sebagai pusat kesadaran, namun bukan inti dari sebuah kepribadian. Menurut Jung dalam Feist & Feist (2008 : 103) gambar dari kesadaran adalah segala sesuatu yang diindrai oleh ego. Hanya sebagian kecil dari pengalaman yang terefleksikan dalam

kesadaran, pengalaman individual yang disembunyikan, tersimpan dalam ketidaksadaran personal. Itulah mengapa, meskipun kesadaran adalah lapisan terluar dari struktur *psyche*, ia hanya memiliki peran yang kecil dibandingkan dengan ketidaksadaran.

(2) Ketidaksadaran Personal (Personal Unconscious)

Masih sama seperti kesadaran, ketidaksadaran personal juga terdiri atas pengalaman, kejadian atau ingatan sebelumnya seorang individu. Namun bedanya, ketidaksadaran personal berisi pengalaman dan informasi yang dilupakan, ditekan dan dirasakan secara subliminal. Ketidaksadaran personal dapat dikatakan bersifat unik dan pribadi. Hal itu dikarenakan setiap individu mempunyai alam bawah sadar yang berbeda, tergantung dari pengalaman dan kejadian yang telah dilewati masing-masing.

(3) Ketidaksadaran Kolektif (Collective Unconscious)

Konsep ketidaksadaran kolektif adalah konsep yang menjadi ciri khas psikologi analitik. Berbeda dengan ketidaksadaran personal yang bersifat unik, Jung (Feist & Feist 2008 :104) menyatakan bahwa ketidaksadaran kolektif bersifat genetik dan mengandung unsur-unsur yang bersifat universal, dimiliki semua manusia dan diwariskan dari leluhur. Unsur yang

diwariskan dari leluhur yang Jung maksud mengacu pada perkembangan biologis, prasejarah dan ketidaksadaran nenek moyang. Kumpulan pengalaman leluhur yang berulang tersebut kemudian mengalami transformasi ketika dirasakan oleh individu ke dalam bentuk gambar dan emosi.

Arketipe

Arketipe dapat dikatakan sebagai kategori kognitif atau kecenderungan yang dimiliki manusia sejak lahir. Arketipe yang terdapat dalam individu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, berpikir, merasakan hingga bertindak dengan cara tertentu. Sebuah arketipe hadir untuk setiap pengalaman yang universal, yang sudah pasti dialami oleh setiap anggota masing-masing generasi. Contohnya seperti adanya ayah, ibu, musim, kematian, kehidupan, makan dan rasa takut. Ada banyak jumlah arketipe yang berevolusi, namun yang paling mendominasi adalah *persona*, *shadow*, *anima/animus*, *hero* dan *the self*.

(1) *Persona*

Jung mengemukakan bahwa *persona* merupakan sebuah topeng atau gambaran luar yang seseorang kenakan dalam berkehidupan sosial. *Persona* mempresentasikan kepribadian, karakter atau kesan seperti apa yang seorang

individu ingin cerminkan ke hadapan publik, bahkan meskipun kesan tersebut bukanlah dirinya yang sebenarnya. Hal ini dengan singkat kata dapat disebut dengan “pencitraan”. Meskipun begitu, terlalu banyak mengidentifikasi diri dengan *persona* dapat menyebabkan sebuah konflik batin yang membuat sebuah kebohongan publik dan lupa akan diri sebenarnya.

(2) *Shadow*

Shadow atau bayangan adalah sisi gelap atau negatif dari kepribadian seseorang. Arketipe berisi kualitas pribadi yang bersifat negatif dan tidak ingin diakui atau ditampilkan kepada orang lain. *Shadow* tersebut disembunyi oleh seorang individu ke dalam alam bawah sadarnya. *Shadow* dalam sebuah individu berisikan kepribadian yang kecenderungan akan ditolak secara moral. Itu karena *shadow* dibentuk dari adanya ketidaksesuaian kepribadian ideal yang sebuah individu inginkan terhadap tuntutan-tuntutan norma yang ada pada masyarakat di sekitarnya.

(3) *Anima/Animus*

Menurut Jung (Feist & Feist : 108) setiap individu memiliki kualitas dari lawan jenisnya. Kualitas tersebut adalah *anima* dan *animus*. *Anima* adalah sisi feminin yang terdapat dalam kepribadian pria sedangkan *animus* adalah sisi maskulin yang terdapat dalam kepribadian seorang

wanita. Anima dapat terbentuk dari adanya interaksi atau hubungan antara pria dengan wanita sebagai manusia yang telah hidup berdampingan dan dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungannya, contohnya seperti ibu, ayah, kakak perempuan, saudara laki-laki dan kekasih. Anima dapat berupa kreatifitas, kasih sayang, emosi, naluri, dan intuisi. Animus dalam seorang wanita dapat berupa sikap rasional dan keberanian.

(4) *Hero*

Dalam mitologi, tujuan hero adalah menemukan harta karun, putri, cincin, telur emas, ramuan kehidupan, dll. Sedangkan secara psikologis, ini adalah metafora untuk perasaan sejati dan potensi unik seseorang. Ia berkepribadian berkepribadian kuat, berjuang melawan kesukaran dan menghancurkan kejahatan. Hero hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang pada memiliki kelemahan, Kemampuan untuk jujur dan menerima kelemahannya pada diri mereka sendirilah yang membuatnya menjadi sebuah heroik.

(5) *Self*

Jung mendefinisikan *self* sebagai sebuah kemampuan atau kecenderungan yang dimiliki setiap individu memiliki untuk bergerak menuju proses pertumbuhan, penyempurnaan diri. *Self* terletak tepat di antara kesadaran dan ketidaksadaran *Self* adalah sebuah pusat dari semua psyche beserta arketipe yang

ada (Feist & Feist : 111). Dikatakan sebagai pusat karena *self* menyelaraskan dan menyempurnakan semua arketipe yang nantinya mengarah pada sebuah proses *self-realization*, yaitu proses kesatuan, totalitas dan keteraturan. Seseorang yang sudah mencapai keselarasan atau harmoni, maka *self* pun tercipta. (Alfons 1994 : 11). *Self* yang sudah terintegrasi disimbolkan dengan ide mengenai kesempurnaan yang lengkap juga menyeluruh, simbol yang tertinggi adalah mandala.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek dari penelitian ini dilakukan pada objek novel berjudul *Le Bleu Est Une Couleur Chaude* karya Julie Maroh. Dalam menganalisisnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankan pada analisis karya sastra. Menurut Bogdan & Biklen (1982), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati.

PEMBAHASAN

Sebuah arketipe hadir untuk setiap pengalaman yang universal, yang sudah pasti dialami oleh setiap anggota masing-masing generasi. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal mengenai arketipe yang terdapat dalam

karakter Clémentine dan Emma. Dapat diketahui bahwa arketipe yang terdapat dalam individu mempengaruhi bagaimana karakter seseorang berperilaku, merasakan, hingga bertindak dengan cara tertentu. Ditambah dengan pengalaman hidup dan lingkungan orang sekitar, hal itu membentuk karakter Clémentine dan Emma.

Dari sekian arketipe yang Jung sebutkan dalam bukunya, *Introduction à La Psychologie Jungienne : Le Séminaire de Psychologie Analytique de 1925*, ada beberapa arketipe yang dapat ditemukan dalam dua karakter utama novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude*. Arketipe tersebut adalah *persona*, *shadow*, *animus*, *hero* dan *the self*.

Persona

Persona adalah sebuah topeng atau gambaran luar yang seseorang kenakan dalam berkehidupan sosial. Clémentine dan Emma menggunakan personanya dalam setiap sikap dan perilaku yang mereka alami. Setiap individu cenderung mempresentasi kepribadian, karakter atau kesan yang diinginkan pada orang yang baru ditemuinya. Hal itulah yang juga Clémentine tampilkan. Ia menunjukkan personanya saat ia beberapa kali baru menemui Emma. Clémentine cenderung bersikap pendiam dan santai. Namun

sedikit kikuk saat ia pertama kali secara resmi berbicara pada Emma di bar.

« Laisse-moi vous acheter un verre, soda à la fraise ? »

J'étais secouée. Une fille est sortie de nulle part et s'est assise à côté de moi. Cette fille aux cheveux bleus ; la fille que j'ai vue il y a quelques jours dans la rue. Je voulais dire quelque chose de gentil, mais je continue de bégayer.

« Oh quoi ? mais... mais je n'ai jamais rien bu de tel auparavant. »

Selain itu dalam personanya, Clémentine juga ingin orang sekitarnya melihat ia sebagai heteroseksual. Ia tidak ingin mereka mengetahui orientasi seksualnya. Ia tidak ingin jika orang sekitarnya menganggap dirinya sebagai seseorang yang 'tak normal'. Ia bahkan sempat mengencani seseorang bernama Thomas, demi menjaga citranya di hadapan orang sekitar, terutama teman dan orang tuanya.

Tous mes amies me poussaient à sortir avec Thomas. Mais, seulement parce qu'il est mignon et qu'il est senior. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, je ne l'aime jamais. Mais je voudrais essayer, parce que je suis une fille et que les filles ne sortent qu'avec des garçons.

Berbanding terbalik dengan Clémentine, Emma digambarkan seseorang yang berkarakter ramah, supel dan ramah untuk membuka percakapan dan mengakabkan diri terhadap orang yang baru dikenalnya.

Elle était là, debout de l'autre côté de la route. Je n'ai jamais pensé qu'elle viendrait. « C'est pas grave. J'ai juste été surpris de te voir ici. Qu'est-ce que tu es venu ? »

Elle haussa les épaules, « Je voulais juste te revoir. » Elle fit une pause et m'a souri « Je t'ai quittée avant d'être prête à partir l'autre soir, alors me voilà à te parler maintenant, Clém. »

Emma juga digambarkan sebagai karakter yang percaya diri. Ia seseorang yang sudah dapat menerima jati dirinya dan seksualitasnya, ia tidak lagi menyembunyikannya di hadapan teman-teman bahkan orang tuanya.

« ...Et petit à petit, j'ai compris qu'il y avait plusieurs types d'amour. Nous ne choisissons pas celui dont nous tombons amoureux. Et notre perception du bonheur est la nôtre et est déterminée par ce que nous avons vécu. De plus, Sabine m'a aidé à accepter ma sexualité. »

Shadow

Shadow atau bayangan adalah sisi gelap atau negatif dari kepribadian seseorang. Arketipe ini berisi sifat-sifat negatif yang tidak ingin diakui atau tampilkan kepada orang lain. Shadow merupakan kumpulan pengalaman yang ditolak seseorang atas dasar moral atau estetis. Dalam hal ini, Clémentine dan Emma menunjukkan shadownya dalam bentuk sebuah perselingkuhan. Jauh sebelum dekat dengan Clémentine, Emma sudah memiliki kekasih, Sabine. Namun Clémentine dan Emma memilih untuk melanjutkan menyembunyikan hubungan keduanya secara diam-diam.

C'est comme ça que tout a commencé. C'est ainsi que j'ai commencé à avoir une vie secrète avec Emma. Seul Valentin savait. J'ai même inventé des excuses pour pouvoir passer du temps avec elle. Inutile de dire que le live a beaucoup menti ces derniers mois. Au début je pensais que ça irait, mais avec le temps, j'ai trop honte pour admettre que je ne suis même pas sa petite amie.

Arketipe shadow dari Clémentine dan Emma juga dapat terlihat pada insting mereka terhadap kehidupan seksual di antara keduanya.

Mon estomac, mon cœur, ma gorge - tout mon corps criait. Elle, elle, elle. Il

n'y a qu'elle. Je l'aime. La façon dont elle bouge, son beau corps contre le mien. Ce cri, ce plaisir. Ce plaisir, son corps, cette folie. Je ne veux pas vivre à moins de pouvoir être avec elle.

Emma juga menunjukkannya shadownya dalam bentuk kegelisahan, ketakutan hingga amarah. Ia menampilkannya pada Clémentine. Ia takut jika Clémentine hanya sedang mencari jati dirinya, ia hanya mencoba-coba hubungannya dan tak benar-benar mencintai Emma, mengingat itu adalah hubungan pertama Clémentine dengan seorang perempuan.

« Clém ! Tu parles de conneries ! Je ne veux pas te voir ! Tu vas t'en remettre. Tu vas rencontrer le bon gars et tu voudras être avec lui et tu seras heureux. Et moi, je ressemblerai à un idiot ! »

Dalam diri Clémentine, shadownya terpancarkan pada cara dia menghadapi dan lari dari masalahnya. Saat hubungannya dengan Emma mulai hancur, ia mengalami kehancuran yang cukup menyedihkan. Namun sayang, ia mengalihkan rasa sedihnya dengan cara yang kurang bijak, ia mengkonsumsi obat-obatan, mulai dari obat tidur hingga penenang terus menerus untuk jangka yang cukup panjang. Hal ini

juga yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya.

« Votre fille souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, dans le cas de votre fille, il semble qu'elle soit devenue dépendante de certains médicaments qui aggravent la situation. »

Animus

Animus adalah sisi maskulin yang terdapat dalam kepribadian seorang wanita. Animus dapat terbentuk dari adanya interaksi atau hubungan antara pria dengan wanita sebagai manusia yang telah hidup berdampingan dan dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungannya, contohnya seperti ibu, ayah, kakak perempuan, saudara laki-laki dan kekasih. Animus dalam seorang wanita dapat berupa sikap rasional dan keberanian.

Animus dalam diri Emma ditampilkan dari caranya berpakaian yang cenderung bergaya maskulin dan juga lingkup pergaulannya.

« Quand j'avais 14 ans, j'ai coupé mes longs cheveux blonds courts et je les ai frisés. Je portais des vêtements trois fois trop grands et je ne traînais qu'avec des mecs. »

Di sisi lain, Clémentine menunjukkan animusnya dari cara bersikap dan berpikirnya. Ia adalah seorang yang rasional. Ia lebih menimbang untuk

mengambil keputusannya dengan berpikir daripada mendengarkan perasaannya. Seperti saat ia merasa usahanya untuk meyakinkan Emma kian sulit, ia sempat menyerah dan memilih untuk pergi dan menghargai dirinya daripada menyakiti perasaannya sendiri.

« J'en ai marre d'attendre Emma, c'est moi qui dois toujours attendre que tu sois prête. Tout ce que je fais, c'est attendre. Je viens de réaliser que j'ai perdu la vie quand je suis tombé amoureux de toi. C'est trop fatigant. Je ne mérite pas ce genre de traitement. »

Hero

Arketipe hero adalah metafora untuk perasaan sejati dan potensi unik seseorang. Hero hanya akan muncul pada seseorang yang pada memiliki kelemahan, Kemampuan untuk jujur dan menerima kelemahannya pada diri mereka sendirilah yang membuatnya menjadi sebuah heroik. Dalam novel ini, Emma memiliki arketipe hero dalam dirinya. Memang tak dijelaskan secara eksplisit bahwa dia memiliki arketipe tersebut. Namun untuk beberapa alasan, bagi Clémentine, Emma adalah pahlawannya. Emma sudah membuat 14 tahun terakhir hidup Clémentine lebih berharga. Ia membuatnya merasa lebih hidup. Pertemuannya dengan Emma juga sangat membantu Clémentine mengenali dirinya, tentang apa yang ia mau dan sukai.

Dan yang terpenting, baginya, Emma membawanya ke dunia yang lebih berwarna dan penuh kesenangan, meskipun itu semua harus berakhir dengan kematian Clémentine.

« ... Mais Emma, mon amour, tu m'as déjà sauvé. Tu m'as sauvé d'une vie remplie de préjugés absurdes et de moralité et m'a permis de grandir. Ce qui se passe maintenant n'est la faute de personne. Ce que j'emporte avec moi, ce sont de beaux souvenirs, la plupart avec toi ; notre rire, notre amour, ton regard bleu, tes cheveux bleus... »

Self

Jung mendefinisikan self sebagai sebuah bawaan atau kecenderungan yang dimiliki setiap individu memiliki untuk bergerak menuju proses pertumbuhan, penyempurnaan diri. Jika seseorang sudah mencapai keselarasan atau harmoni, maka self pun tercipta. (Alfons 1994 : 11). Self merupakan tujuan akhir dari perkembangan kepribadian setiap individu, Jung menyebutnya dengan jalan menuju individual.

Self dari Clémentine ditunjukkan dimana ia sudah dapat menerima dan tak menyembunyikan orientasi seksualnya di hadapan teman dan orang tuanya. Meskipun ia menyadari sedikit terlambat, yaitu saat ia dan Emma sudah berpisah, beberapa tahun sebelum ia meninggal

dunia, ia tetap bahagia dan menerima siapa jati diri sebenarnya. Ia juga sudah dapat menerima kenyataan bahwa umurnya tak lagi lama.

« Ce que je vis avec moi, ce sont de beaux souvenirs. Il est un peu trop tard, mais je t'aime avec mon courage de montrer le monde. Alors maintenant que je pars, la vie que j'ai eue n'était que du bonheur avec toi. »

Sedangkan pada Emma, self digambarkan pada dirinya yang akhirnya sudah dapat menerima semua yang terjadi dan berhenti menyalahkan dirinya. Awalnya ia memang kesal, marah hingga kecewa dengan dirinya. Ia terus mengutuk dirinya bahwa kalau saja ia tidak meninggalkan Clémentine, pasti gadis itu tidak akan larut dalam kesedihan hingga kecanduan obat, ia seharusnya bisa menyelamatkannya dari kematiannya. Namun perlahan, seiring ia membaca buku harian dan surat untuknya dari Clémentine, ia mulai sadar bahwa tidak gunanya merutuki apa yang sudah terjadi, dia harus dapat bisa menerima semuanya. Dan yang pasti, Clémentine pasti ingin Emma melanjutkan hidupnya dan berbahagia. Selfnya terlihat pada epilog novel, dimana Emma tersenyum kecil menatap pantai dimana ia dan Clémentine bertemu untuk terakhir kalinya.

« Emma était silencieuse. Elle regardait les vagues s'écraser les unes contre les autres. Le regard dans ses yeux était vide. Cette plage, l'endroit où elle a vu le sourire de Clémentine pour la dernière fois, l'endroit où tous les beaux souvenirs qu'elle a partagé avec Clémentine. Puis, elle sourit lentement en se souvenant de toute la bonne chose qui s'était produite. « Clémentine avait raison, je devrais vivre ma précieuse vie. La vie qui n'est remplie que de bonheur. L'amour n'est peut-être pas éternel, mais il peut nous rendre éternels au-delà de la mort, l'amour qu'on a partagé continue de vivre. »

KESIMPULAN

Penganalisaan novel *Le Bleu Est Une Couleur Chaude* karya Julie Maroh dengan teori psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung mengungkapkan beberapa arketipe yang terdapat dalam karakter Clémentine dan Emma sebagai tokoh utama dalam novel. Arketipe tersebut adalah *persona*, *shadow*, *animus*, *hero* dan *self*. Persona dapat dilihat pada saat Clémentine dan Emma baru mengenal satu sama lain. Persona yang ditunjukkan adalah 1) Persona Clémentine sebagai orang yang santai dan pendiam; 2) Persona Clémentine sebagai heteroseksual di hadapan orang tua dan temannya; 3) Persona Emma pada sifatnya

yang supel, ramah dan percaya diri akan dirinya.

Arketipe shadow pada diri Clémentine dan Emma ditampilkan saat keduanya mempunyai masalah satu sama lain. Hal itu digambarkan melalui 1) Perselingkuhan Clémentine dan Emma dari Sabine; 2) Insting keduanya terhadap aktivitas seksual; 3) Ketakutan, kegelisahan, keegoisan hingga amarah pada diri Emma kepada Clémentine; 4) Cara Clémentine lari dari masalahnya yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan.

Arketipe animus pada Clémentine dan Emma digambarkan melalui 1) Cara Emma berpakaian yang maskulin hingga pergaulannya; 2) Sikap dan cara berpikir Clémentine yang rasional dalam mengambil keputusan.

Emma adalah karakter yang memiliki arketipe hero di novel ini. Menurut Clémentine, Emma telah banyak membantu dirinya mengenali diri sendiri, membuatnya merasa lebih hidup, dan menikmati hidup.

Self adalah tujuan akhir dari perkembangan setiap individu. Dari beberapa arketipe yang Clémentine tunjukkan, ia akhirnya mengetahui apa hasrat hidup yang sebenarnya. Ia juga tak lagi menyembunyikan orientasi seksualnya dan dapat menerima takdir bahwa hidupnya tak lagi lama. Self pada Emma terlihat saat ia berhenti menyalahkan dirinya atas

kepergian Clémentine dan sudah dapat menerima kenyataan Ia harus melanjutkan hidupnya dengan bahagia, karena itu jugalah yang Clémentine inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C. dan Biklen S.K. 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, Inc.
- Feist, Jess dan Gregory Feist. 2008. *Theories of Personality, 7th Edition*. Boston: McGraw-Hill.
- Junus, Umar. 1985. *Resepsi Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Klarer, Mario. 2004. *An Introduction to Literary Studies*. London: Routledge.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sebatu, Alfons. 1994. *Psikologi Jung : Aspek Wanita dalam Kepribadian Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudjiman, Panuti. (1990). *Memahami Cerita Rekaan*. Jurnal Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia, 11(3&4): 185-226.